

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

Cádiz 17-18, noviembre 2014

El Comité Organizador del IV Congreso Internacional de Inteligencia celebrado los días 17 y 18 de noviembre de 2014 en la ciudad de Cádiz, certifica que D. Francisco Manuel Silva Ardanuy presentó la comunicación *Aplicación al ámbito de la seguridad ciudadana de los sistemas RPAs/UAVs tras el Real decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.*

Cádiz, España, 18 de noviembre de 2014

Dr. Antonio M. Díaz Fernández
Presidente del Comité Organizador
Universidad de Cádiz

Dr. Fernando Velasco Fernández Dr. Arturo Ribagorda Garnacho Dr. Joan Antón Mellón

“Aplicación al ámbito de la seguridad ciudadana de los sistemas RPAs/UAVs tras el Real decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”.

NOMBRE DEL COMUNICANTE: Francisco Manuel Silva Ardanuy

INSTITUCIÓN. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España)

RESUMEN: El Consejo de Ministros aprobó el 4 de julio de 2014 el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior a los 150 kilos al despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos.

Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente emergente, que será desarrollada reglamentariamente en los próximos meses.

Este régimen permitirá que partir de ahora se puedan utilizar drones para realización de trabajos aéreos como son: actividades de investigación y desarrollo; tratamientos aéreos, fitosanitarios, lanzamiento de productos para extinción de incendios; levantamientos aéreos; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales; publicidad aérea, emisiones de radio y TV, búsqueda y salvamento; y otro tipo de trabajos especiales.

Constituye una aplicación de marcada importancia en el desarrollo de sistemas de prestación de servicios en materia de seguridad ciudadana a las distintas Administraciones Públicas que tendrán en los sistemas RPAs/UAVs una nueva herramienta para el desarrollo de las competencias que le son propias.

Actualmente existen en España más de 400 aviones no tripulados empleados por el sector privado. Desde la Comisión Europea, se está trabajando para integrar los drones en el espacio aéreo comunitario en 2016. En Francia, que reguló el uso comercial de estos aparatos en 2012, el número de operadores pasó de 86 a 400 en poco más de un año. Las autoridades comunitarias prevén que en una década la fabricación de drones civiles acapare el 10% de la facturación del sector aeronáutico, lo que supone un volumen de negocio de unos 15.000 millones de euros anuales, y la creación de 250.000 empleos para 2050.

PALABRAS CLAVE: aeronaves no tripuladas, seguridad ciudadana, control aéreo.

ABSTRACT: The Council of Ministers approved on July 4, 2014 the temporary regime for operations with aircraft piloted by remote control, called drones, of weighing less than

150 pounds at take-off, which establishes the conditions of exploitation of these aircraft for technical and scientific work.

This new regulation responds to the need to establish a legal framework that allows development in safety conditions of a technologically emerging sector, which will be developed according to the rules in the coming months.

This regime will allow that from now drones can be used for aerial work such as: research and development; air, phytosanitary treatments, new products for fire extinguishing; aerial surveys; observation and aerial surveillance including filming and forest fire monitoring activities; aerial advertising, radio and TV, search and rescue; and other special works.

It constitutes an application of marked importance in the development of systems for the provision of services in the field of citizen security at various public administrations which will have a new tool for the development of competences that are you own on RPAs/UAV systems.

There are more than 400 unmanned aircraft employed by the private sector in Spain. From the European Commission, is working to integrate the drones in the Community air space in 2016. In France, which regulated commercial use of these devices in 2012, the number of operators went from 86 to 400 in little more than one year. The Community authorities predict that within a decade the manufacture of civilian drones hijack 10% of the turnover of the aeronautical sector, which represents a turnover of some 15 billion euros per year, and the creation of 250,000 jobs by 2050.

KEY WORDS: Unmanned aircraft, citizen security, air traffic control.

1.-Introducción.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio de 2014 el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior a los 150 kilos al despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos.

Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero y emergente, y será desarrollada reglamentariamente en los próximos meses.

Dicho reglamento temporal contempla los distintos escenarios en los que se podrán realizar los distintos trabajos aéreos y en función del peso de la aeronave. Además, las condiciones ahora aprobadas se completan con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y establecen las condiciones de operación con este tipo de aeronaves, además de otras obligaciones.

Este régimen permitirá que partir de ahora se puedan utilizar drones para realización de trabajos aéreos como son: actividades de investigación y desarrollo; tratamientos aéreos,

fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios; levantamientos aéreos; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales; publicidad aérea, emisiones de radio y TV, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento; y otro tipo de trabajos especiales.

Aunque en un primer momento, y hasta que no esté aprobada la reglamentación definitiva, las operaciones que se pueden realizar se limitarán al espacio aéreo no controlado y sobre zonas no pobladas.

El régimen aprobado establece requisitos en función del peso del aparato al despegue y los clasifica en aeronaves de más de 25 kilos, de menos de 2 kilos y de hasta 25 kilos. Pero, independientemente de su peso hay unos requisitos comunes para todas ellas, así como para los pilotos y las empresas que las operen.

Todos los drones, sin excepción, deben llevar fijada en su estructura una placa de identificación, las empresas operadoras de drones deberán tener, entre otros requisitos, un manual de operaciones y de un estudio aeronáutico de seguridad para cada operación (por ejemplo, con el viento máximo que va a volar).

Todos los pilotos de drones, deberán acreditar, entre otros requisitos, que son titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la de piloto de ultraligero, o demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios para obtenerla.

Una de las principales novedades de este reglamento es que, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, los drones de menos de 25kg al despegue no deberán estar inscritos en el Registro de Matrícula de Aeronaves y disponer de un certificado de aeronavegabilidad, si lo tienen que tener los que superen este peso.

El cumplimiento de todos estos requisitos, no exime al operador, que es, en todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación, del cumplimiento del resto de la normativa aplicable, en particular en relación con el uso del espectro radioeléctrico, la protección de datos o la toma de imágenes aéreas, ni de su responsabilidad por los daños causados por la operación o la aeronave.

2.- Contexto en el que se produce la aparición del RDL 8/2014 de 4 de julio.

En la última década se ha producido un marcado avance de la aviación, permitiendo la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben diversos nombres como drones, RPAs (por sus siglas en inglés, *Remotely Piloted Aircraft*) o UAVs (por sus siglas en inglés, *Unmanned Aerial Vehicle*).

Estos avances tecnológicos han permitido, asimismo, una reducción considerable del coste de adquisición de este tipo de aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso de

manera casi indiscriminada con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva.

La escala exacta del potencial del mercado de los RPAS es difícil de predecir. Según una fuente de la industria, está previsto que el presupuesto mundial en términos de I+D y de contratación pública, incluida la militar y la estatal, aumente desde los 5 200 millones de dólares en la actualidad hasta alrededor de 11 600 millones de dólares al año en 2023.

Actualmente hay más de 1 708 RPAS diferentes referenciados en todo el mundo, de los que aproximadamente 566 lo están en Europa, desarrollados o producidos por 471 fabricantes en todo el mundo, 176 de ellos en Europa.

Las actividades crecientes de los RPAS se traducirán en un número sustancial de nuevos empleos. Un estudio de la industria norteamericana prevé que en los tres primeros años de la integración de los RPAS en el espacio aéreo nacional se crearán más de 70 000 empleos con un impacto económico de más de 13 600 millones de dólares. Se prevé que, de aquí a 2025, el número de puestos de trabajo creados gracias a las nuevas actividades relacionadas con los RPAS en los Estados Unidos supere los 100 000. 9 En Europa se prevé que en el horizonte de 2050 se creen 150 000 empleos, excluidos los generados en el sector de los servicios de los operadores.

La experiencia demuestra que los mercados pueden desarrollar rápidamente una vez que se ha adoptado un marco político propicio. El número de operadores de RPAS japoneses se multiplicó por 18 hasta cerca de 14 000 entre 1993 y 2005, con un aumento espectacular tras la entrada en vigor de la reglamentación sobre usos agrícolas.

Su aplicación en el campo militar y civil, viene demostrando grandes ventajas frente a las plataformas tripuladas en algunas áreas de acción como aquellas misiones donde es necesaria la permanencia en el aire por largos periodos de tiempo o la vida de los pilotos sufre riesgos con exposición a ambientes hostiles (por ejemplo NBQ, contaminación nuclear bacteriológica y o química), una aeronave no tripulada tiene beneficios significativos por el simple hecho de eliminar el factor humano. Más recientemente ha contribuido a su crecimiento la amenaza constante de los recortes en los presupuestos de defensa por parte de los gobiernos, dada la severidad de la crisis que vivimos. Esta situación va en contra de los caros desarrollos necesarios en la industria aeronáutica, lo que pone a los sistemas no tripulados en el punto de mira, y de hecho se han constituido como una de las pocas áreas de crecimiento en el mercado Aeroespacial y de Defensa, avanzando en sus aplicaciones y el ámbito de las mismas.

Hasta ahora dadas sus características, la aplicación más común es para apoyo y misiones de mando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR C4I), junto con el apoyo a Instituciones del Estado con competencias en la lucha contra actividades ilegales tales como la inmigración ilegal, el narcotráfico, la piratería y apoyo a misiones humanitarias en todo su alcance. También se han utilizado mucho en la lucha contra incendios, actividades científicas o experimentales, vigilancia de líneas de alta tensión, en agricultura (fumigación, etc).

En el entorno de la Defensa, siempre el más demandante, especialmente la aviación de combate, los UCAS o aviones de combate no tripulados, se empiezan a considerar como una alternativa o complemento de los tripulados, estas dos posibilidades llevan a plantearse cómo serán los futuros sistemas de combate aéreo, que tendrán que dar respuesta a las necesidades planteadas por los nuevos escenarios de operación.

Pero aparte de la creciente relevancia de estos sistemas en este campo, la tendencia es siempre no perder capacidades industriales. Desde la Agencia de Defensa Europea, se lanzaba un aviso sobre el peligro de que Europa pierda su capacidad de producir aviones de combate avanzados elaborando una hoja de ruta del desarrollo aeronáutico en el continente.

Las industrias más potentes a uno y otro lado del Atlántico como EADS, Dassault Aviation, Saab y Lockheed Martin, que muestran su interés en desarrollos de aviones de combate tripulados de 5ª y 6ª generación, tienen serias dificultades para captar cuotas aceptables de venta en un mercado sujeto a una coyuntura económica muy complicada.

Por otra parte algunas de estas mismas empresas han estado implicadas, junto con los gobiernos de varios países europeos, en diferentes programas y estudios sobre los futuros sistemas aéreos de combate y las necesidades operativas y tecnológicas que pudieran plantear, como es el caso del programa ETAP (*European Technology Acquisition Programme*). Los resultados de estos estudios apuntan a un sistema multiplataforma, combinando aviones tripulados con no tripulados; cuestionando así si la mejor estrategia y la más sostenible pasa, o no, por desarrollos de aviones de combate tripulados de 5ª y 6ª generación en el entorno temporal considerado (entorno 2030+).

La idea de flotas heterogéneas (tripulado + no tripulado) también se manifiesta en la visión del Departamento de Defensa de EEUU en su documento “*Unmanned System Integration Roadmap FY2011-2036*” del año 2011. Se contemplan a los RPAS operando con aviones tripulados, como parte integrante de la fuerza que ejecutan en conjunto una misma misión (“*Manned-Unmanned Teaming*”), proporcionando mejores opciones de acción y aprovechando sus ventajas inherentes como son la persistencia, maniobrabilidad y reducción de riesgos para la vida humana. Del mismo modo prevé que esta parte integrante de su fuerza de combate, tendrá una operación cada vez más autónoma del control y decisión de los operadores DUO (Designated Unmanned Operator).

Independientemente de estas cuestiones, los RPAS han demostrado su gran efecto multiplicador de la fuerza en sus aplicaciones militares y su enorme potencial en el campo civil. En este ámbito sigue creciendo su uso en actividades que ya se han mencionado: científicas o experimentales, “policiales” (vigilancia, patrullaje contra tráfico de drogas, contrabando), lucha contra incendios, vigilancia de líneas de alta tensión, gaseoductos, fumigación, etc. No obstante todavía sigue siendo mayoritaria su uso militar como puede verse en el Gráfico 1 basado en datos publicados por la organización UVS International (www.uvs-international.org) en su publicación “*The Global Perspective 2012/2013*”:

Según esta publicación hay del orden de 50 países fabricantes de este tipo de sistemas RPAS en el mundo y unos 1600 tipos de plataformas referenciadas. El estado de desarrollo de las mismas es muy heterogéneo, encontramos demostradores tecnológicos y de concepto, sistemas en desarrollo y listos para entrar en el mercado, en producción para su entrada en servicio, en inventario de diferentes usuarios y por tanto en servicio, hasta sistemas ya descatalogados y sin producción (Gráfico 2).

De los menos de 200 drones militares que utilizaba en 2002, Estados Unidos usa hoy más de 11.000 en gran variedad de misiones, con un ahorro económico y de vidas humanas. Hay por lo menos otros 50 países con drones en su haber, algunos de los cuales (China, Israel e Irán en primer lugar, pero también España) tienen sus propios fabricantes. Tanto

empresas aeronáuticas como investigadores de universidades y de organismos públicos participan en el desarrollo de aeronaves de nueva generación, aparatos con tamaños que van desde polillas y colibríes robóticos hasta el Phantom Eye de Boeing, de 45 metros de envergadura que, alimentado con hidrógeno, es capaz de volar a 20.000 metros de altura durante un máximo de cuatro días.

Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación civil, es necesario establecer el régimen jurídico específico aplicable a estas aeronaves y a las actividades aéreas desarrolladas por ellas. Estas medidas normativas deben reflejar el estado actual de la técnica, al mismo tiempo que recoger las necesidades de la industria del sector potenciando sus usos.

Esta disposición establece las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos o científicos o, en los términos de la normativa de la Unión Europea, operaciones especializadas, así como para vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, de demostración, para programas de investigación sobre la viabilidad de realizar determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de desarrollo de nuevos productos o para demostrar la seguridad de las operaciones específicas de trabajos técnicos o científicos, permitiendo, de esta forma, su inmediata aplicación.

Estas condiciones, cuya aplicación tendrá carácter temporal, se completan con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que se modifica para establecer el marco jurídico general para el uso y operación de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, contemplando, conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre operaciones especializadas, la doble posibilidad de someter la realización de la actividad a una comunicación previa o a una autorización.

El régimen específico de las operaciones de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto se establecerá reglamentariamente, conforme al estado de la técnica. No obstante, en tanto se procede a dicho desarrollo reglamentario, se garantiza con el régimen temporal establecido en esta disposición las operaciones del sector con los niveles necesarios de seguridad. Se aborda exclusivamente la operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto de peso inferior a los 150 Kg y aquellas de peso superior destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, dado que, en general, el resto estarían sujetas a la normativa de la Unión Europea.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad para establecer el marco jurídico aplicable a las operaciones de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto se derivan de la necesidad de dotar de un marco jurídico en condiciones de seguridad que permita el desarrollo de un sector tecnológicamente puntero y con gran capacidad de crecimiento, en particular teniendo en cuenta que en el actual contexto económico resulta necesario establecer medidas que permitan diversificar la actividad económica y potenciar la

actividad industrial, en beneficio de la economía y el empleo. Al respecto es relevante, por ejemplo, que en Francia en dos años desde la regulación de la actividad cuentan con más de 600 empresas habilitadas para operar estas aeronaves.

Es asimismo de extraordinaria y urgente necesidad establecer este marco jurídico para potenciar la competitividad de la industria española, poniéndola en plano de igualdad con otros Estados de nuestro entorno que ya han abordado la regulación del sector o están en proceso de regulación.

Adicionalmente, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, es preceptivo dotar de un marco jurídico a un sector que carece de disposiciones específicas. Resulta necesario, por tanto, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y de las personas y bienes subyacentes.

Es por tanto extremadamente urgente establecer un marco jurídico que permita la operación e estas aeronaves en condiciones de seguridad y su control por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en evitación de riesgos de seguridad que pueden provocar accidentes o incidentes de aviación.

Las competencias de los Ministerios de Defensa y Fomento en materia de espacio aéreo se articulan a través de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación civil, y en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad aérea.

Conforme a este régimen al Ministerio de Defensa, además de las competencias relacionadas con la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional, le corresponde la competencia en materia de estructuración del espacio aéreo, el control de la circulación aérea operativa y, en tiempo de conflicto armado o en circunstancias extraordinarias o de emergencia, acordadas respectivamente por el Presidente del Gobierno o el Ministerio de Defensa, el control de la circulación aérea general. Al Ministerio de Fomento le corresponde, por su parte, ejercer las competencias en materia de control de la circulación aérea general en tiempos de paz.

Atendiendo, no obstante, a la incidencia que el ejercicio de las respectivas competencias tiene en las materias atribuidas a cada Departamento ministerial, la coordinación, estudio e informe de los asuntos relacionados con el espacio aéreo se atribuyen a una Comisión interministerial integrada por representantes de ambos Ministerios, en la actualidad, la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (en adelante, CIDEFO).

La experiencia acumulada y la normativa europea para el cielo único, en particular sobre uso flexible del espacio aéreo, aconsejan reorganizar la atribución de competencias y el ejercicio de las funciones en materia de espacio aéreo, al tiempo que es necesario

actualizar el resto de las funciones atribuidas a CIDEFO concretándolas en las estrictamente necesarias para la coordinación entre los Ministerios de Defensa y Fomento.

Con este objeto, este Real Decreto-ley atribuye a los Ministerios de Defensa y Fomento la competencia conjunta en materia de política y estrategia para la estructuración y gestión del espacio aéreo, así como la adopción de las medidas específicas en este ámbito. Al Ministerio de Fomento le atribuye la determinación de las condiciones o restricciones de uso del espacio aéreo para la circulación aérea general ante situaciones de crisis ordinarias generadas por fenómenos naturales, accidentes o cualquier otra circunstancia similar, reservando al Ministerio de Defensa las competencias sobre la materia en situaciones extraordinarias o de emergencia declaradas por el Presidente del Gobierno o el Ministerio de Defensa.

Para completar este régimen se atribuyen a CIDEFO funciones ejecutivas y decisorias en el ámbito de las competencias compartidas en materia de estructuración y gestión del espacio aéreo que, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2150/2005, de la Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas comunes para la utilización flexible del espacio aéreo, deben adoptarse a través de un proceso conjunto civil-militar, por lo que resulta especialmente pertinente su ejercicio a través de este órgano colegiado.

3.-Modificaciones introducidas en el sistema de seguridad aérea por el RDL 8/2014 de 4 de Julio.

Sección 6.ª Aeronaves civiles pilotadas por control remoto

Artículo 50. Operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

1. Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la disposición reglamentaria prevista en la disposición final segunda, apartado 2., las operaciones de aeronaves civiles pilotadas por control remoto quedan sujetas a lo establecido en esta disposición.

El cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición no exime al operador, que es, en todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación, del cumplimiento del resto de la normativa aplicable, en particular en relación con el uso del espectro radioeléctrico, la protección de datos o la toma de imágenes aéreas, ni de su responsabilidad por los daños causados por la operación o la aeronave.

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda de 25 Kg. deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de aeronavegabilidad, quedando exentas del cumplimiento de tales requisitos las aeronaves civiles pilotadas por control remoto con una masa máxima al despegue igual o inferior.

Además, todas las aeronaves civiles pilotadas por control remoto deberán llevar fijada a su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica y, en su caso, número de serie, así como el nombre de la empresa operadora y los datos necesarios para ponerse en contacto con la misma.

3. Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m.), las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue sea inferior a 2 Kg, siempre que cuenten con medios para poder conocer la posición de la aeronave. La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM por el proveedor de servicios de información aeronáutica, a solicitud del operador debidamente habilitado, para informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya a tener lugar.

b) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 Kg., sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor de 500 m. y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m.).

c) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda de 25 Kg. y no sea superior a 150 Kg. y aquéllas cuya masa máxima de despegue sea igual o superior a 150 kg. destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios o búsqueda y salvamento, sólo podrán operar, con las condiciones y limitaciones establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en espacio aéreo no controlado.

d) Además, las operaciones previstas en las letras precedentes requerirán:

1.º Que el operador disponga de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y prestaciones.

2.º Que se disponga de un Manual de operaciones del operador que establezca los procedimientos de la operación.

3.º Que haya realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el que se constate que la misma puede realizarse con seguridad. Este estudio, que podrá

ser genérico o específico para un área geográfica o tipo de operación determinado, tendrá en cuenta las características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y sus equipos y sistemas.

4.º Que se hayan realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad.

5.º Que se haya establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, ajustado a las recomendaciones del fabricante.

6.º Que la aeronave esté pilotada por control remoto por pilotos que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición.

7.º Se exigirá a los operadores de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente a terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo, según los límites de cobertura que se establecen en el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, para las aeronaves de peso inferior a 20 Kilogramos de peso máximo al despegue. Así mismo, para aquellas aeronaves cuyo peso sea superior a 20 Kilogramos de peso máximo al despegue será aplicable el límite de cobertura establecido en el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004. Sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos.

8.º Que se hayan adoptado las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del enlace de radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal no autorizado a la estación de control y a la ubicación de almacenamiento de la aeronave.

9.º Que se hayan adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad de la operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes.

10.º Que la operación se realice a una distancia mínima de 8 km. respecto de cualquier aeropuerto o aeródromo o, para el caso de vuelos encuadrados en el apartado 3, letra a), si la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima de 15 km. de su punto de referencia. En otro caso y para los supuestos contemplados en este número, que se hayan establecido los oportunos mecanismos de coordinación con dichos aeródromos o aeropuertos. La coordinación realizada deberá documentarse, estando obligado el operador a conservarla a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

4. Asimismo, podrán realizarse los siguientes tipos de vuelos por aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales, en espacio

aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, o, en otro caso, en una zona del espacio aéreo segregada al efecto y siempre en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre.

La realización de estos vuelos requerirá además, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3, letra d), números 1.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º, y, además, establecer una zona de seguridad en relación con la zona de realización del vuelo.

Por su parte, Los pilotos deberán acreditar ser titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de ultraligero, emitida conforme a la normativa vigente, o haberlo sido en los últimos cinco años y no haber sido desposeídos de la misma en virtud de un procedimiento sancionador, o demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios para la obtención de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de ultraligero, o para las aeronaves de masa máxima al despegue no superior a 25 Kg.

Para volar dentro del alcance visual del piloto, de un certificado básico para el pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil, que acredite que dispone de los conocimientos teóricos adecuados en las materias de: Normativa aeronáutica, Conocimiento general de las aeronaves (genérico y específico), Performance de la aeronave, Meteorología, Navegación e interpretación de mapas, Procedimientos operacionales, Comunicaciones y Factores humanos para aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

Para volar más allá del alcance visual del piloto, de certificado avanzado para el pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, que acredite además de los conocimientos teóricos señalados en el número 1.º, conocimientos de servicios de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas.

Los pilotos que operen aeronaves de una masa máxima al despegue superior a 25 kilos deberán ser titulares como mínimo de un certificado médico de Clase 2, que se ajuste a los requisitos establecidos por la Sección 2, de la Subparte B, d anexo IV, Parte MED, del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, emitido por un centro médico aeronáutico o un médico examinador aéreo autorizado.

Además, en todos los casos, deberán disponer de un documento que acredite que disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave y sus sistemas, así como de su pilotaje, emitido bien por el operador, bien por el fabricante de la aeronave o una organización

autorizada por éste, o bien por una organización de formación aprobada. En ningún caso dicho documento podrá haber sido emitido por el piloto para el que solicita la autorización.

El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya masa máxima al despegue sea igual o inferior a 25 Kg., estará sujeta a la comunicación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de cinco días al día del inicio de la operación.

Junto a la comunicación previa, el operador deberá presentar una declaración responsable en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con cada uno de los requisitos exigibles conforme a lo previsto en esta disposición para la realización de las actividades u operaciones comunicadas, que dispone de la documentación que así lo acredita y que mantendrá el cumplimiento de dichos requisitos en el período de tiempo inherente a la realización de la actividad. Cualquier modificación de la comunicación deberá ser comunicada a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de 5 días al día de la implementación de la modificación, presentando actualizada la declaración responsable y, en su caso, la documentación acreditativa complementaria prevista en este apartado.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea está obligada a emitir un acuse de recibo en el plazo de 5 días a contar desde el día de recepción de la documentación en el que, como mínimo, figuren las actividades para cuyo ejercicio queda habilitado por la comunicación o su modificación.

El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya masa máxima al despegue exceda de 25 Kg. así como cualquier modificación en las condiciones de ejercicio de dichas actividades o de los requisitos acreditados, estará sujeta a la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en este apartado.

La comunicación previa o autorización de la realización de los trabajos técnicos o científicos previstos en el apartado 3, y sus modificaciones habilita para el ejercicio de la actividad por tiempo indefinido, en el caso de las operaciones sujetas a comunicación previa una vez transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el apartado 6, con sujeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga su cumplimiento.

La comunicación previa o autorización de la realización de los vuelos previstos en el apartado 4, y sus modificaciones habilita exclusivamente para la realización de aquellos vuelos que, según sea el caso, se hayan autorizado o comunicado con la antelación prevista en el apartado 6 y con sujeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga su cumplimiento.

Los operadores habilitados conforme a lo previsto en esta disposición para el ejercicio de las actividades aéreas a que se refiere el apartado 3, podrán realizar, bajo su responsabilidad, vuelos que no se ajusten a las condiciones y limitaciones previstas en los apartados 3 y 4 en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como para la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan, cuando les sea requerido por las autoridades responsables de la gestión de dichas situaciones.

Por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se podrán establecer los medios aceptables de cumplimiento cuya observancia acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta disposición. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico a que queda sujeta la operación e aeronaves civiles pilotadas por control remoto, en otros supuestos distintos de los contemplados en este real decreto-ley.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea queda modificada de la siguiente manera:

Uno. El artículo 11 queda redactado como sigue:

“Artículo once.

Se entiende por aeronave:

Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y tenga o no órganos motopropulsores.

Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Po su parte, el artículo 150 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo ciento cincuenta.

1. Las aeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de Aviación, las dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las deportivas, quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley, en cuanto les sean aplicables, con las excepciones que no podrán realizar ningún servicio público de transporte aéreo de personas o de cosas, con o sin remuneración. No se podrá utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente abiertos al tráfico, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas con fines recreativos y deportivos,

quedarán sujetas asimismo a lo establecido en la Ley y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas salvo en los supuestos en los que así se determine expresamente en su normativa específica.

El párrafo primero del artículo 151 queda redactado como sigue:

“Las actividades aéreas que se realicen a los fines del artículo anterior, excepto las de turismo y las deportivas, requerirán la comunicación previa a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o su autorización, a efectos de mantener la seguridad en las operaciones aeronáuticas y de terceros, en los casos en que la naturaleza de estas operaciones, el entorno o circunstancias en que se realizan supongan riesgos especiales para cualquiera de ellos, y estarán sometidas a su inspección en los términos establecidos por la legislación vigente”.

Cuatro. Se adiciona una nueva disposición transitoria tercera del siguiente tenor:

“Disposición transitoria tercera. *Régimen transitorio en materia de autorizaciones.*

En tanto no sea de aplicación la normativa específica que regule la comunicación previa prevista en el artículo 151, será exigible la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio de las actividades previstas en dicho precepto.»[el art. 50 de este RDL es la normativa específica para las aeronaves pilotadas por control remoto]

La Disposición Adicional Segunda determina en lo tocante a habilitación normativa que se habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. Del mismo modo el Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico aplicable a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como a las operaciones y actividades realizadas por ellas. En el apartado quinto de dicha Disposición Adicional Segunda se expresa que la Dirección general de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación del Real Decreto-Ley, así como medidas aceptables de cumplimiento, material guía o cualquier otra resolución que facilite su cumplimiento.

4.-Posición de la Comisión Europea tras la Comunicación 207 de 8 de abril al Parlamento y al Consejo europeo “Una nueva era de la aviación. Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible”.

La cumbre europea de 19 de diciembre de 2013 abogó por medidas que permitan la integración progresiva de los RPAS en el espacio aéreo civil a partir de 2016. La presente

Comunicación se centra en los RPAS de uso civil y responde a la demanda de la industria de fabricación y al sector de los servicios europeos de eliminar barreras a la introducción de los RPAS en el mercado único europeo.

Los Estados miembros están empezando a autorizar las operaciones de RPAS en el espacio aéreo no segregado para responder a la demanda del mercado. A corto plazo, el mercado más prometedor radica en ámbitos tales como el control de las infraestructuras o la fotografía; a más largo plazo, podría ser el transporte de mercancías y, eventualmente, de personas.

La Comunicación (2014) 207 de 8 de abril de 2014 de la Comisión Europea al parlamento y al Consejo Europeo establece la estrategia de la Comisión para regular las operaciones de los RPAS en un marco político de nivel europeo que permita el desarrollo progresivo del mercado comercial de los RPAS y la salvaguardia del interés público. La comprensión de la dirección de la evolución futura de la reglamentación es importante para la industria europea a la hora de decidir nuevas inversiones.

Las medidas reglamentarias y los esfuerzos relacionados de investigación y desarrollo descansan sobre iniciativas con varios actores: la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), las autoridades nacionales de aviación civil, la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil (Eurocae), Eurocontrol, las Autoridades Conjuntas de Regulación de los Sistemas Aéreos No Tripulados (JARUS)¹, la Empresa Común SESAR (SJU), la Agencia Europea de Defensa, la Agencia Espacial Europea, la industria de fabricación de RPAS y los operadores.

La estrategia europea persigue el establecimiento de un mercado único de RPAS que recoja los beneficios societarios de esta tecnología innovadora y la resolución de las preocupaciones de los ciudadanos mediante el debate público y las medidas protectoras necesarias, así como de las condiciones para crear una industria de fabricación y un sector de los servicios competitivos en el mercado mundial.

Las aplicaciones de los RPAS solamente se pueden desarrollar si las aeronaves pueden volar en un espacio aéreo no segregado sin afectar la seguridad y el funcionamiento del sistema de aviación civil más amplio. A este fin, la UE tiene que establecer una estructura reglamentaria capacitadora a la que puedan contribuir los principales actores a los niveles europeo y nacional. Deben aumentarse asimismo los esfuerzos en I+D centrados en la integración en el espacio aéreo civil y coordinarlos de forma eficiente para reducir al máximo el tiempo necesario para la adopción de tecnologías prometedoras.

La integración progresiva de los RPAS en el espacio aéreo desde 2016 en adelante debe ir acompañada de un debate público sobre el desarrollo de medidas que resuelvan las inquietudes societales, incluidas la seguridad operacional, la privacidad y la protección de datos, la responsabilidad civil frente a terceros y los seguros o la seguridad física.

1 JARUS es una agrupación internacional de autoridades de aviación comparable a la antigua JAA (Autoridades Conjuntas de Aviación). AT, Australia, BE, Brasil, DK, Canadá, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, EL, Israel, IT, MT, NL, NO, Federación Rusa, Sudáfrica, UK, USA son miembros, junto con Eurocontrol y la EASA.

Por último, los programas existentes deben apoyar la competitividad de la industria europea de RPAS. Esta estrategia debería proporcionar la seguridad jurídica adecuada y ofrecer un marco temporal fiable de forma que el sector pueda tomar decisiones de inversión y crear empleo. Puesto que el mercado de los RPAS es mundial por naturaleza, la UE deberá también coordinarse con sus socios internacionales.

La seguridad operacional es el principal objetivo de la política de aviación de la UE. El sistema reglamentario actual relativo a los RPAS basado en reglas fragmentadas para autorizaciones *ex profeso* de operaciones constituye un cuello de botella administrativo que obstaculiza el desarrollo del mercado europeo de los RPAS. Las autorizaciones nacionales no gozan de reconocimiento mutuo y no permiten actividades de ámbito europeo, ni en lo que se refiere a la fabricación, ni a la operación de RPAS.

La integración de los RPAS en el sistema de aviación europeo debe basarse en el principio de que la seguridad operacional no se vea comprometida. Las operaciones de los RPAS deben mostrar un nivel de seguridad equivalente al de la aviación tripulada.

El reto será elaborar unas reglas proporcionadas al riesgo, teniendo en cuenta el peso, la velocidad, la complejidad, la clase de espacio aéreo y el lugar o la especificidad de las operaciones, etc. El enfoque tradicional de la certificación de la aeronavegabilidad y la concesión de licencias a los pilotos y los operadores debería complementarse con pequeños retoques de la reglamentación. En algunos casos bastaría con la mera identificación del operador de RPAS, o con la certificación de solamente algunos subsistemas particulares de RPAS, como el sistema de detección y evasión o el enlace de datos, y no necesariamente de todo el sistema.

Las operaciones de los RPAS no deberán ser de naturaleza tal que infrinjan los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de los datos personales. Dentro de la amplia gama de aplicaciones civiles potenciales de los RPAS, los hay que pueden implicar la recogida de datos personales y suscitar problemas de orden ético, de protección de la intimidad o de datos personales, en particular en los ámbitos de la vigilancia, el seguimiento, la cartografía o los registros de vídeo.

Los operadores de RPAS tendrán que cumplir las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, en particular las indicadas en las medidas nacionales establecidas de conformidad con la Directiva 95/46/CE sobre la protección de los datos personales y la Decisión Marco 2008/977²². Los riesgos identificados con mayor frecuencia están relacionados con el uso de equipos de vigilancia instalados en RPAS. El tratamiento de datos personales deberá realizarse siempre por razones legítimas. Por consiguiente, la apertura del mercado de la aviación a los RPAS debe implicar una evaluación de las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la protección de los datos personales, así como de la intimidad. El aspecto de la protección de la intimidad exigirá un seguimiento continuo por parte de las autoridades competentes, incluidas las autoridades nacionales de supervisión de la protección de los datos personales.

5.-Conclusiones.

Los RPAS se están convirtiendo en una realidad y pronto estarán disponibles comercialmente a escala europea. El mercado de los RPAS ofrece una oportunidad real para fomentar la creación de empleo y será una fuente de innovación y de crecimiento económico durante los años venideros, y simultáneamente supone nuevos retos relacionados con la seguridad operacional y física y con el respeto a los derechos de los ciudadanos que deben ser resueltos antes de que los RPAS puedan ser usados a gran escala en un entorno civil. La falta de normativas armonizadas en Europa y de tecnologías validadas constituye el principal obstáculo para la apertura del mercado de los RPAS en el espacio aéreo no segregado europeo. La industria reclama la adopción de medidas urgentes para el establecimiento de un marco reglamentario capacitador para los RPAS.

Es el momento adecuado para abrir el mercado de los RPAS en la UE y en el Estado español con una combinación de las normas en vigor y de otras nuevas al nivel europeo que resuelvan todos los problemas relevantes, incluida la inserción de los requisitos de seguridad operacional y física y de protección de la intimidad y de los datos personales en las normas de la UE en vigor en estos ámbitos. Son asimismo necesarios esfuerzos de I+D para garantizar la integración progresiva de los RPAS en la aviación civil a partir de 2016.

La Comisión Europea utilizará el Programa Horizonte 2020 para acciones de apoyo a la I+D. Parte del reto actual es además el aprovechamiento inteligente de los programas industriales existentes para impulsar la competitividad de la industria y de los operadores de los RPAS. La Comisión Europea tiene asimismo la intención de presentar las propuestas legislativas oportunas para eliminar la inseguridad jurídica que obstaculiza el desarrollo del mercado europeo y para dar a los ciudadanos europeos la garantía de la máxima protección de la seguridad operacional y física y de la intimidad.

BIBLIOGRAFÍA.

AUVSI (2013) *"The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integration in the US"*, p. 574. Previsión de la ASD (Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa). La industria participó en el "Roadmap for the integration of Remotely Piloted Aircraft".

Association for Unmanned Vehicle Systems International. (2012). "AUVSI." Association for Unmanned Vehicle Systems International. En <http://www.auvsi.org/Home/>

Beard, J.M. "Law and War in the Virtual Era," *The American Journal of International Law*, vol. 103, no. 3, pp. 409-445, July 2009. En http://www.asil.org/ajil/July2009_1selectedpiece.pdf

Center For Civilians in Conflict, Columbia Law School Human Rights Clinic. (2012). "The Civilian Impact of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions". En <http://www.law.columbia.edu/human-rights-institute/initiatives/counterterrorism/targetedkilling/unexaminedcosts>.

Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Una nueva era de la aviación. Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistema de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible”. 8 de abril de 2014.

-Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD(2012)259)

US Air Force.(2012, January 5). “MQ-1B Predator.” *US Air Force*.
Available:<http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp>

US Air Force.(2012, January 5). “MQ-9 Reaper.” *US Air Force*.
Available:<http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp>

US Air Force. (2012, January 27). “RQ-4 Global Hawk.” *US Air Force*.
Available:<http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp>

US Air Force (2012). “USAF Factsheet Links.” *US Air Force*.
Available:<http://www.af.mil/information/factsheets/index.asp>

107th Congress. (2001, September 18). “Public Law 107-40: Authorization for Use of Military Force.” United States Congress. En:<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf>